

YOZUVGA O'RGATISH USULLARI VA KO'NIKMALARI HAQIDA TUSHUNCHALAR

Amirkulova Zebiniso Mustafokulovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsenti

Toshtemirova Sabrina Alimovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521355>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarga yozuv o'rgatish usullaridan qanday samarali foydalanish kerakligi haqida ma'lumotlar keltirganman. Bular orqali O'quvchilarning husnixay savodxonligini oshirishga va yozuv malakasini rivojlantirishga yordam beradi

Kalit so'zlar: Usul, ko'nikma, malak, mashg'ulot, chiroyli, yozuv, husnixat, burchagi, ta'lim jarayoni, qonuniyatlar.

Yozishga o'rgatishda bajarilishi lozim bo'lgan qoidalar. O'qituvchi Bolani yozuvga o'rgatishdan avval yozuvning sodda qoidalarini tushuntirib o'tishi lozim. qoidalarni o'quvchilar yodlarida tutishlari zarurdir. Bir necha darslardan so'ng o'qituvchining birgina "To'g'ri o'tiring" so'ziga talab qilinayotgan holatda o'tirishlari kerak.

1. Yozish jarayonida o'quvchi butun oyoq kaftlari bilan polni yoki stol(parta)ning oyoqlarini mahkam bosib o'tirishi lozim.
2. Gavdani iloji boricha to'g'ri tutishga e'tibor berish kerak, ya'ni ko'krakni stolga tekkizmaslik, gavda stoldan 5 sm uzoqlikda turishi kerak.
3. Erkin holda o'qish uchun bosh stolga ozgina egilgan bo'lishi kerak.

Ruchkaning uchidan ko'zgacha bo'lgan masofa 25-30 sm.dan kam bo'lmasligi lozim. Bundan tashqari, boshni to'g'ri ushlashga erishish kerak. Boshni yon tomonga (pastga) engashtirib o'tirishga yo'l qo'ymaslik va doimo eslatib turish lozim. 4. Ikkala qo'l stol ustida to'g'ri burchak ostida bir-biriga qaratilgan holda turishi, yozayotganda tirsak stolning ustida va bir ozgina stolning chetiga chiqib turishi lozim. Qo'lning bunday holatda turishi gavdaning stol ustiga engashib olishining va yozayotganda o'quvchi ko'kraging stolga tegib turishining oldini oladi. Yozishga o'rgatishning ilk bosqichida ruchkani to'g'ri ushlashga diqqatni qaratish lozim, chunki bu yozuvga katta ta'sirini o'tkazadi. 5. Ruchkani uchta barmoq: katta, ko'rsatkich va o'rta barmoq bilan ushlab lozim. Uchta barmoqning barchasi ozgina bukilgan holda teng holda tutiladi. Ko'rsatkich barmoq ruchkaning ustida, o'rtanchasi - uni o'ng tomondan, kata barmoq esa - chap tomondan ushlab turadi; qolgan ikkita barmoq - nomsiz va jimjiloq barmoqlar kaftga suyanchiq bo'lib qog'ozga yengilgina tegib turib unda sirg'anish kerak. Ruchkaning uchi o'ng yelkaga qarama-qarshi turishi kerak. Tezda charchabqolmaslik uchun ruchkani qattiq siqmaslik kerak.

6. Daftar o'quvchi ko'kraging to'g'risida, o'rtada, uning o'ng burchagi chapidan yuqori bo'lishi kerak. Bosh va gavdaning o'rtadan u yoki bu tomonga burilishining oldini olish uchun bir necha so'z yozilganidan so'ng daftar chap qo'l bilan chap tomonga suriladi, chunki yozayotgan qo'l ko'krakning o'rtasidan unchalik uzoqlashib ketmasligi kerak. Yozish jarayoni quyidagilardan tashkil topadi: harflarning shtrixi ruchkani ushlab turgan barmoqlarning bukilishi va ochilishi yordamida yoziladi, barmoqlar old yelkaning va kaftning yordamida, kaft jimjiloqqa va nomsiz barmoqlarga tayanib chapdan o'ngga qarab harakatlanadi. Bu usullarning barchasi o'z holicha oddiy va ularni bolaga tushuntirish, ko'rsatib berish oson, lekin ularni o'rganish va amalda qo'llash birmuncha qiyinchiliklar tug'diradi. Buning sababi bolalar bir

vaqtning o'zida bir qancha qiyinchiliklarni yengib o'tishlariga to'g'ri keladi. Ya'ni o'z gavdasini to'g'ri tutishga, daftarning turishiga, ruchkani tutish holatiga, barmoqlarning, kaftning va old yelkaning ishiga e'tibor berishga, shu vaqtning o'zida hali tanish bo'lmagan yangi harfni yozishga to'g'ri keladi. Dastlabki kundanoq bolani daftarni to'g'ri va ozoda tutishga o'rgatib borish lozim. Daftarm ustidagi yozuv uning pechatlangan matniga mos holda, o'rnatilgan tartibga ko'ra to'ldirilishi lozim. Daftarni qog'oz bilan o'rash mumkin emas, chunki buklangan qog'ozning qalinligi yozishga halaqit beradi. Daftarni muqovalagandan ko'ra 58 o'quvchini partaning ustki qavatining ozodaligiga va yozayotganda daftarning tagiga toza qog'oz varag'ini qo'yishga o'rgatib borish kerak. Bularning hammasi o'quvchining daftarni tashqi tomondan ozoda tutishni nazorat qilib borishga o'rgatadi. Daftarning tashqi ko'rinishining ozodaligi va tartibliliigi hamma tomondan tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Daftar varag'iga yozishda bolalarga quyidagilarni tushuntirib o'tish lozim:

- Sana yoki tartib raqamini qayerga yozish;
- qatorning qayeridan so'z yozishni boshlash;
- qatordagi so'zlarning oraliq masofasi qanday bo'lishi kerakligi;
- avvalgi va keyingi ishlar orasida qancha qator tashlash;
- betni qanday yakunlash.

Husnixatda yozish uchun lozim bo'lgan metodik shartlar. Husnixatda yozish uchun lozim bo'lgan metodik shartlar quyidagilardan iborat:

1. O'qituvchining namunasi - bolalarda to'g'ri yozuvni shakllantirishning asosiy omili hisoblanadi. Yozishga o'rgatish ko'pincha taqlid qilish orqali amalga oshadi. O'qituvchining birinchi o'quv yilida sinf taxtasi yoki o'quvchi daftariga yozganlari asl nusxa sifatida ko'riladi, chunki o'quvchilar undan o'z daftariga ko'chirib oladilar. Shuning uchun o'qituvchining husnixati to'g'ri va chiroyli bo'lishi lozim. Sinf taxtasiga yozilgan yozuvi esa o'quvchining daftaridagi harflarning joylashishiga mos holda bo'lishi kerak. Amaliyotning ko'rsatishicha, agar o'qituvchi qatorning oxirigacha yozmasa (to'ldirma), bolalar ham undan namuna olib qatorning oxirigacha yozishmaydi, qog'ozni bekorga sarf etishadi va so'zlarni keyingi qatorga to'g'ri ko'chirish yo'llarini o'rgana olmaydilar, shubhali holatda qatorni oxirigacha ko'chirmaydigan bo'lishadi. O'qituvchi bolalarning daftarini ehtiyotsizlik bilan tekshirishi natijasida bolaning ehtiyotsizlik bilan yozish holatlari paydo bo'ladi.

2. Aniq va to'g'ri husnixatda yozishni nafaqat sinf ishida, balki barcha sinf ishlarining turlarida va sinfdan tashqari yozuv ishlarida, o'quvchilarning yozma arizasi, ular tomonidan tayyorlanadigan ko'rgazmalarni (devoriy gazetalar, jadvallar, shiorlar va boshqalar) tayyorlashda qo'llash mumkin. Orfografik to'g'ri, aniq va tushunarli qilib yozishni talab etish jarayonida o'qituvchi o'quvchining yozuvini va bir parcha qog'ozga pala-partish yozilgan yozuvini ham nazorat qilib borishi lozim. Har bir o'quvchining daftari tartibli bo'lishiga erishish kerak.

3. Harflarning yozilishi sodda va to'g'ri bo'lishi kerak. Pedagogik amaliyotda 1- , 2- sinflarda o'rganiladigan shriftlarning namunasi ishlab chiqilgan. 3- va 4- sinflar amaliyotida qo'llaniladigan tez yozuv boshlang'ich sinflaridagi yozuvdan anchagina farq qiladi. Xarakterli jihatlaridan biri shundaki, tez yoziladigan yozuvda ayrim so'zlar qog'ozdan qo'l uzmasdan yoziladi.

4. Yozuvga o'rgatish ishlari sistematik va ketma-ketlilik xarakteriga ega bo'lishi lozim. O'rgatish jarayonida o'qituvchining dastur materialini qay darajada bilishi o'quvchini soddaroq shakliy ko'rinishga ega bo'lgan harflardan murakkabroq ko'rinishga ega harflarga o'tkazishda va yirik hamda sekin yozuvdan mayda va tez yozuvga o'tkazish jarayonida yutuq va kamchilik sifatida ko'rinadi. Har bir o'qituvchi shuni yodda tutishi kerakki, bolani sekin yozuvda harfni to'g'ri yozishni o'rganib olmaguncha tez yozuvga o'tkazish mumkin emas. Shuning uchun ham dasturda tez yozishga o'tkazish maktabning kattaroq yoshdagi bolalariga nisbatan qo'llanilishi ko'zda tutilgan.

5. Ayrim o'quvchilarning yozuvi individual farqlanishi mumkin. Bu farq bosib yozishda, yotqizib yozishda va ayrim harflarning aylanaviy xarakterga ega bo'lishida, ba'zan esa chap qo'lda yozishda kuzatiladi. *"Individual"* yozuvga qarshi hech qanday kurash olib borib bo'lmaydi, balki uning o'ziga xos ijobiy tomonlarini saqlab qolish va rivojlantirish kerak, ayrim kamchiliklarini esa, qaysiki, uni o'qishga qiyinlashtirsa, ularni yo'qotishga harakat qilish lozim.

Dastlabki yozuvga o'rgatish paytida yorqin individual ajralib turadigan tomoni bo'lmaydi, bu holni faqatgina yuqori sinflarda oddiy va tez yozadigan paytda kuzatishimiz mumkin. Yozuvdagi individual o'ziga xoslikni ajratish masalasi 4- sinflarda o'tkaziladigan mashg'ulotlar jarayonida aniq bo'ladi, chunki bu davrda o'quvchilar to'g'ri yozish qoidalari bilan tanishadigan dars soatlari tugagan va ularni mustaqil ravishda bir chiziqli daftarga yozishga o'tgan paytlari bo'ladi. O'quvchida aniq individual yozuv hosil bo'lishi uchun o'qituvchi o'quvchining butun diqqatini harfning chiroyli yozilishiga, o'qiganda boshqa harf bilan qo'shib ketmasligiga, har biri bir-biridan o'ziga ko'rsatilgan proporsiyaga xos yozilganligi va ajralib turishiga e'tibor berishi lozim.

6. O'quvchilarda husnixat bilan to'g'ri yoza olish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun to'g'ri ish olib boribgina qolmay, bu yo'lda izchillik asosida ish olib boorish talab etiladi. Shuning uchun ham o'quvchilar to'g'ri yozuvning har kungi ko'nikmasi bilan cheklanib qolmay, uzluksiz ravishda nazorat - tekshiruv ishlarini yoki yozuvning sifatini "ko'rish" ishlarini olib borishlari zarur bo'ladi. O'quvchilar nazorat vaqtini oldindan bilganlari ma'qul, chunki bungacha ruchkadagi kamchilikni va daftarlarini tayyorlab qo'yishga vaqt ajratadilar. O'qituvchi husnixat bilan yozuv taxtasiga 3-5 qator yozadi, bolalar esa bu materialni daftarlariga ko'chirib oladilar, bunga 15 daqiqadan ortiq vaqt ketishi kerak emas. Ish tugaganidan so'ng bolalar o'z ishlarini almashadilar va o'qituvchi bilan birgalikda sifatini tahlil qiladilar. Eng yaxshi ishlar "O'quvchi burchagi"ga yoki "Chiroyli yozuv burchagi" ga ilib qo'yiladi. Yuqori sinflarda to'g'ri yozishni nazorat - tekshiruv paytida husnixat qoidalari rioya etgan holda yozilganiga qarabgina qolmay, balki yozuvning o'ziga ham e'tibor berish lozim (buning uchun yozuvga ma'lum bir vaqt ajratiladi), harfning to'g'ri yozilganligiga, matnning oson o'qilishiga, yozuvning bir tekisligiga, matnni o'qish uchun vaqtni tejashga va qog'ozni tejashni rejalay olishga, sinfda o'zini ushlay bilish kabi masalalarga e'tibor berish lozim bo'ladi. Muntazam ravishda, nafaqat ona tili darslaridagi yozma ishlarda, balki o'quvchining boshqa o'quv fanlaridagi yozuvini ham tekshirib borish lozim. Nazorat - tekshiruv ishlarini bir - biri bilan solishtira olish uchun maxsus shkafga ilib chiqish kerak. Buning uchun nazorat ishlarini alohida qog'ozga yozish kerak va u uncha katta bo'lmagan matnga ega bo'lishi kerak. Yozuv malakasining yaxshilanganligini solishtirib borish uchun har bir o'quvchining nazorat - tekshiruv ishlarini saqlab qo'yish lozim.

Yozuv qurollari va materiallari. O'quvchilarni chiroyli yozishga o'rgatishda, ularda husnixat malakalarini hosil qilishda yozuv qurollari va materiallarining sifati katta rol o'ynaydi. Yozuvning chiroyli bo'lishi ko'p jihatdan yozuv quroli va materialiga bog'liqdir. Yozuv qurollari va materiallari quyidagilardir:

- Xattaxta (sinf doskasi).
- “Chiroyli yozuv burchagi”.
- “To'g'ri o'tir” plakati.
- Alifboning yozma shakli.
- Harflar alohida yozilgan albom (harf kassa).
- “Husnixat” daftari.
- Rangli bo'rlar.
- Ruchka.
- Yozuv daftari.

Bola maktabga qadam qo'ygan kundanoq yozuv qurollaridan to'g'ri foydalanishga, ularni ozoda saqlashga o'rgatib boriladi. O'qituvchi o'quvchining yozuv qurollari va materiallarini muntazam tekshirib borishi muhim vazifa sanaladi. Dastur talabi bo'yicha, 1-sinf o'quvchilari uchun yozuv yo'li **4 mm**, bosh harflar uchun **8 mm** bo'lgan qiya chiziqlari siyrak bo'lgan 2 chizikli maxsus daftar tavsiya etiladi. 2-sinfning 2-yarmidan boshlab va 3-, 4-sinflarda chiziqlari **8 mm** li bir chizikli daftar tutilishi lozim. Kichik harflarning bo'yi **3 mm**, bosh harflarning bo'yi **6 mm**, raqamlarning eni balandligining $2\sqrt{3}$ qismida bo'ladi. Boshlang'ich sinflar (1-sinf) uchun “Matematika daftari” ning o'lchami **7x7 mm** o'lchamda bo'ladi, 2-sinfdan boshlab **5x5 mm** o'lchamdagi katak daftarga yozish tavsiya etiladi. 1-, 2-sinfdan husnixat uchun maxsus alohida darftarga, 3-, 4-sinflarda ona tili daftariga yozadilar. 1-, 2-sinflarda foydalaniladigan darftarda qiya chiziqlar orasidagi masofa **30 mm** va qiya chiziqlarsiz kichik harflar yoziladigan parallel chiziqlar orasidagi masofa **4 mm**. ga teng bo'lgan ikki chizikli daftar tavsiya etiladi. Qiya chiziqlari siyrak bo'lgan ikki chizikli daftarga yozdirib borish va mashq qildirish orqali 1-sinf o'quvchilarini mayda harflar bilan tez yozishga o'rgatib boriladi. Bunday darftarda mashq qilish o'quvchilarga harflarning eni va ular orasidagi masofani ko'z bilan chamalash, qiyaligiga rioya qilish imkoniyatini beradi 1-sinfdan “Husnixat” predmeti 2-yarim yillikdan boshlanadi. O'quvchi daftariga sana va oy yozdiriladi. Xat boshiga (abzasga), daftar hoshiyasiga amal qilishga o'rgatiladi. Darftarga sarlavha yozdirilganda, sarlavha va matn orasida satr qoldirilmaydi. Daftarga xatoni to'g'rilash yo'li o'rgatiladi. Xato harfning ustidan ingichka chiziq tortib, ustiga to'g'risini yozishga odatlantiriladi. Daftar, uy vazifasi berilgach, yig'ib olinadi, tekshiriladi va baholanadi. Tekshirish jarayonida o'qituvchining o'quvchi ishiga munosabati aniq ko'rsatilishi lozim. Ya'ni o'qituvchi bajarilgan ishlar tagiga o'zining “Chiroyli yozing”, “Chiziqdan yozing”, “Harf va so'zlar orasidagi masofani to'g'ri saqlang” kabi ogohlantirish yoki “Juda yaxshi yozilgan”, “Barakalla”, “Ofarin” tarzidagi rag'batlantirish ma'nosidagi qisqa 6taqrizlarini berib borishi maqsadga muvofiqdir. Daftar hoshiyasida esa o'quvchi xato yozgan harfning to'g'ri varianti ko'rsatilishi kerak. Yozuv materiali bo'lgan daftarni yuritishga quyidagi talablar qo'yiladi: 1. Daftarga toza va aniq yozish.

2. Daftar muqovasidagi yozuvlar yagona talab asosida yozilishi, unda daftar qaysi fan uchun tutilganligi, nechanchi sinf, maktabning nomi va tartib raqami o'quvchining ismi va sharifi ko'rsatib o'tilishi zarur.

3. 1-sinf o'quvchilarining daftarlari muqovasi o'qituvchi tomonidan yoziladi.

4. Har bir daftarda hoshiya bo'lishi shart.

5. 2-sinfdan boshlab mashqning tartib raqami, qayerda (sinfda yoki uyda) bajarilganligi yozib qo'yiladi.

6. Harf yoki bo'g'in hamda so'zlarning tagiga ehtiyotkorlik bilan chiroyli va tekis chiziladi.

7. Xato yozilgan harf yoki harfiy birikmalar namuna sifatida daftar hoshiyasiga yozib ko'rsatiladi.

8. Noto'g'ri yozilgan harflarni bo'yash, o'chirish yoki qavs ichiga olib qo'yishga ruxsat etilmaydi.

9. Mashqlarni bajarishda, matn yozishda xat boshidan yozish qoidalariga amal qilish talab etiladi.

Ruchka. Husnixat bilan yozishga erishishda sharikli ruchkaning ahamiyati katta. Hozirda yozuv quroli sifatida sharikli ruchkadan foydalanish tavsiya etiladi. Sharikli ruchka yozish uchun qulay, ingichka, yengil, barmoqlar orasida tutishga mos. Ruchka barmoq orasida tutilganda, ruchka uchi bilan barmoq oralig'i **1,5-2 sm**.ga teng bo'lishi shart. Aks holda, barmoqni ruchka uchidan uzoq ushlab yoki juda yaqin tutish yozuv sifatini buzadi, harflarni xunuk yozishga olib keladi. Sharikli ruchkada maxsus siyoh bilan to'ldirilgan sterjenning bo'lishi undan ancha vaqt foydalanish imkoniyatini yaratadi. Ruchka sterjeni siyohi faqat binafsha rangda bo'lishi talab qilinadi. O'qituvchi o'quvchilar darftarini tekshirish jarayonida faqat qizil pastali ruchkadan foydalanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayev Y. Hamrohim (Yangi alifbo va imlodan qo'llanma). T., "O'qituvchi", 1996
2. Abdullayeva Q., Nazarov H., Yo'ldosheva SH. Savod o'rgatish metodikasi. T., "O'qituvchi", 1996.
3. Qosimova K va b. Ona tili o'qitish metodikasi. T., "Noshir", 2009.
4. G'ulomov M. Chiroyli yozuv malakasini shakllantirish. T., "O'qituvchi", 1992.